

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **138045** (13) **U**
(51) МПК (2019.01)
G06F 21/00
G06F 17/00
G06Q 90/00

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2019 09221</p> <p>(22) Дата подання заявки: 09.08.2019</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 11.11.2019</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 11.11.2019, Бюл.№ 21</p>	<p>(72) Винахідник(и): Бакалинський Олександр Олегович (UA), Мохор Володимир Володимирович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, буд. 15, м. Київ, 03164 (UA)</p> <p>(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257</p>
--	---

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

(57) Реферат:

Апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою, що містить модуль введення початкових даних, модуль пам'яті та модуль видачі результатів розрахунку. Додатково містить модуль розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, який включає блок визначення інтенсивності потоку обслуговування, часу оброблення та номінальної продуктивності. Блок обчислення інтенсивності навантаження системи управління інформаційною безпекою, блок розрахунку ймовірності не оброблення ризику системою управління інформаційною безпекою, частки часу простою системи управління інформаційною безпекою та відносної пропускної спроможності, блок розрахунку ймовірності відмови у обробленні ризику системою управління інформаційною безпекою, фактичної продуктивності системи управління інформаційною безпекою, середньої кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу, блок обчислення абсолютної пропускної здатності системи управління інформаційною безпекою, блок визначення середнього часу простою системи управління інформаційною безпекою, блок визначення кількості ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу, вихід модуля введення початкових даних з'єднано з першим входом модуля пам'яті, перший-сьомий виходи якого з'єднані відповідно з входами блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, виходи блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою з'єднані відповідно з другим-восьмим входами модуля пам'яті, восьмий вихід якого з'єднано з входом модуля видачі результатів розрахунку.

UA 138045 U

Корисна модель належить до області захисту інформаційних систем, зокрема до спеціалізованих апаратно-програмних пристроїв обчислювальної техніки, які дозволяють оцінювати безпеку досяжних станів захищених інформаційних систем та здійснювати формування проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою (СУІБ).

5 Введення в експлуатацію і обслуговування будь-якої сучасної інформаційної системи пов'язані з застосуванням результативних та ефективних механізмів захисту на всіх рівнях системної архітектури. При цьому задіюються компоненти, орієнтовані на забезпечення надійності її роботи, безпеки зберігання і обробки інформації, що дозволяє експлуатувати інформаційні системи при побудові захищених інфраструктур, що забезпечують необхідний
10 рівень безпеки інформації при збереженні сумісності з існуючими інформаційними технологіями. Однак багаторівневність, багатокомпонентність, складність взаємозв'язків структурних складових систем обумовлюють інерційність механізмів захисту і часто не дозволяють динамічно протистояти порушенням безпеки і забезпечити своєчасний захист інформації. Вирішення цієї проблеми вимагає застосування технології управління інформаційною безпекою, проте дії з
15 управління великими системами вимагають безперервного проведення оцінки безпеки, виявлення порушень безпеки, впливу на механізми безпеки з метою ліквідації порушень, що в силу обмеженості людських можливостей не може виконуватися завжди адекватно, оперативно і результативно, про що свідчить статистика кіберзлочинів. У зв'язку з цим виникає необхідність у
20 способах і системах управління інформаційною безпекою, які дозволяли б не тільки впорядкувати моніторинг і адміністрування безпеки інформаційних систем, а й автоматизувати адаптивну реакцію механізмів безпеки інформаційних систем на надавані на них негативні інформаційні впливи.

Відомий пристрій управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі, що містить модуль визначення характеристик системи, модуль
25 ідентифікації загроз, модуль ідентифікації вразливостей, модуль аналізу наявних засобів/заходів захисту, модуль визначення значення ймовірності, модуль аналізу впливу, модуль визначення значення ризику, модуль вибору засобів/заходів захисту, модуль документування отриманих результатів [1].

До недоліків пристрою управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі є низька швидкість аналізу ризиків інформаційної безпеки та низька
30 ефективність алгоритму оцінки ризику інформаційної безпеки.

Відомий пристрій управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі, що містить модуль ідентифікації активів, модуль ідентифікації
35 загроз, модуль ідентифікації вразливостей, модуль оброблення ризиків інформаційної безпеки, модуль оформлення звіту з аналізу ризиків інформаційної безпеки [2].

До недоліків відомого пристрою управління інформаційною безпекою в інформаційно-телекомунікаційній системі є довготривалий процес аналізу рівня інформаційної безпеки, велика кількість звітних матеріалу, що генерується пристроєм в процесі роботи, відсутність
40 можливості створювати шаблони звіту про рівень інформаційної безпеки та модифікувати наявні, відсутність можливості уникнення ризику або прийняття ризику інформаційної безпеки.

Відома система забезпечення інформаційної безпеки [3], яка в своєму складі містить набір модулів збору системних параметрів, модуль перевірки безпеки, а також сукупність блоків виводу інформації, мережевої взаємодії, управління компонентами і забезпечення безпеки системи.

45 Недоліки перерахованих систем полягають в тому, що ними виконуються тільки фіксовані перевірки системних параметрів, що унеможлиблює контроль виконання вимог політик інформаційної безпеки. Крім того, рішення, представлені в цих патентах, засновані на принципі перебору фіксованого набору об'єктів і системних параметрів. При цьому не використовуються
50 будь-які аналітичні моделі або методи, внаслідок чого не враховується вплив непрямих залежностей параметрів на безпеку інформаційних систем, і, як наслідок, не виявляються і не усуваються причини виявляються порушень безпеки.

В основу корисної моделі поставлено задачу створення апаратно-програмного комплексу визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою, який
55 дозволить здійснити автоматизований розрахунок значень характеристик СУІБ шляхом використання математичного апарату теорії масового обслуговування на підставі доведеної аналогії систем управління інформаційною безпекою та масового обслуговування [4].

Поставлена задача вирішується тим, що апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою, що містить модуль
60 введення початкових даних, модуль пам'яті та модуль видачі результатів розрахунку, згідно з корисною моделлю, додатково містить модуль розрахунку характеристик системи управління

інформаційною безпекою, який включає блок визначення інтенсивності потоку обслуговування, часу оброблення та номінальної продуктивності, блок обчислення інтенсивності навантаження системи управління інформаційною безпекою, блок розрахунку ймовірності не оброблення ризику системою управління інформаційною безпекою, частки часу простою системи управління інформаційною безпекою та відносної пропускної спроможності, блок розрахунку ймовірності відмови у обробленні ризику системою управління інформаційною безпекою, фактичної продуктивності системи управління інформаційною безпекою, середньої кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу, блок обчислення абсолютної пропускної здатності системи управління інформаційною безпекою, блок визначення середнього часу простою системи управління інформаційною безпекою, блок визначення кількості ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу, вихід модуля введення початкових даних з'єднано з першим входом модуля пам'яті, перший-сьомий виходи якого з'єднані відповідно з входами блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, виходи блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою з'єднані відповідно з другим-восьмим входами модуля пам'яті, восьмий вихід якого з'єднано з входом модуля видачі результатів розрахунку.

Технічним результатом запропонованої корисної моделі є оперативне, прискорене, більш точне визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою за рахунок автоматизації процесу розрахунку значень цих характеристик.

Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслення, на якому подана функціональна структурно-логічна схема запропонованого апаратно-програмного комплексу визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою.

Апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою конструктивно містить модуль введення початкових даних 1, модуль пам'яті 2, модуль видачі результатів розрахунку 11, модуль розрахунку характеристик СУІБ 3, який включає блок визначення інтенсивності потоку обслуговування, часу оброблення та номінальної продуктивності 4, блок обчислення інтенсивності навантаження СУІБ 5, блок розрахунку ймовірності не оброблення ризику СУІБ, частки часу простою СУІБ та відносної пропускної спроможності Q 6, блок розрахунку ймовірності відмови у обробленні ризику СУІБ, фактичної продуктивності СУІБ, середньої кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу 7, блок обчислення абсолютної пропускної здатності СУІБ 8, блок визначення середнього часу простою СУІБ 9, блок визначення кількості ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу 10. Вихід модуля введення початкових даних 1 з'єднано з першим входом модуля пам'яті 2, перший-сьомий виходи якого з'єднані відповідно з входами блоків 4-10 модуля розрахунку характеристик СУІБ 3, виходи блоків 4-10 модуля розрахунку характеристик СУІБ 3 з'єднані відповідно з другим-восьмим входами модуля пам'яті 2, восьмий вихід якого з'єднано з входом модуля видачі результатів розрахунку 11.

Апаратна частина апаратно-програмного комплексу визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою складається з персональної ЕОМ, яка використовується для введення даних через клавіатуру чи інтерактивний монітор (модуль введення початкових даних 1), видачі результатів розрахунку на екран монітору (модуль видачі результатів розрахунку 11), зберігання вхідних даних та результатів розрахунку (модуль пам'яті 2) та модуль розрахунку характеристик СУІБ 3, який реалізований як зовнішній або вбудований модуль у вигляді магістрально-модульної касети, яка поєднує шини команд та шини даних блоків 4-10, розмішених в касеті. Блоки 4-10 реалізовані на однокристальних ЕОМ (мікросхемах), в постійній запам'ятовуючій пристрій яких записані програми розрахунку відповідних характеристик СУІБ.

Програмна частина складається з оригінального програмного забезпечення, що виконує всі обчислювальні процедури для проведення розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, з використанням, зокрема, математичного апарату теорії масового обслуговування на підставі аналогії систем управління інформаційною безпекою та масового обслуговування [4]. Програмні модулі для розрахунку відповідних характеристик записані у постійні запам'ятовуючі пристрої блоків 4-10.

Апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою працює наступним чином.

Через модуль введення початкових даних 1 вводять раніше отримані характеристики вхідного потоку, а саме, рівень прийнятного ризику інформаційної безпеки, представлення рівня прийнятного ризику, як геометричного місця точок множини можливих значень ризиків та граничних ризиків, щільність вхідного потоку ризиків, які підлягають подальшій обробці. Усі необхідні для розрахунку характеристик СУІБ дані зберігають у модулі пам'яті 2.

З модуля пам'яті 2 відповідні дані подають у модуль розрахунку характеристик СУІБ 3, в якому на блоках 4-10 здійснюють обчислення відповідних характеристик.

На вхід блоку визначення характеристик оброблення ризиків 4 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ_0 , розраховують час оброблення $t_{\text{оброблення}}$, як

$$5 \quad t_{\text{оброблення}} = \frac{1}{\mu}.$$

За аналогією між СУІБ та системами масового обслуговування (СМО) [4, 5] у блоках 5-10 з використанням математичного апарату теорії масового обслуговування [6], а саме характерного для одноканальних систем масового обслуговування з відмовою, здійснюється розрахунок проектних характеристик СУІБ.

10 На вхід блоку обчислення інтенсивності навантаження СУІБ 5 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , розраховують значення інтенсивності навантаження ρ , як

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

15 На вхід блоку розрахунку ймовірності того, що СУІБ не обробляє ризик 6 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , за нижче наведеною залежністю отримують значення характеристики - ймовірність того що СУІБ не обробляє ризик ρ_0 , що дорівнює також частці часу простою СУІБ та відносній пропускну спроможності Q :

$$\rho_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = Q.$$

20 На вхід блоку розрахунку ймовірності відмови у обробленні ризику, фактичної продуктивності та середньої кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу 7 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , значення ймовірності відмови у обробленні ризику $\rho_{\text{відмови}}$, що дорівнює середній кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу $L_{\text{об}}$ розраховують за формулою:

$$25 \quad \rho_{\text{відмови}} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = L_{\text{об}}.$$

30 На вхід блоку розрахунку абсолютної пропускну здатності та інтенсивності потоку обслугованих заявок 8 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , визначають абсолютну пропускну здатність A , як:

$$A = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu}.$$

На вхід блоку визначення середнього часу простою СУІБ 9 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , середній час простою СУІБ $t_{\text{простою}}$ розраховують за формулою:

$$35 \quad t_{\text{простою}} = \frac{\lambda}{\mu(\lambda + \mu)}.$$

На вхід блоку визначення кількості ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу 10 з модуля пам'яті 2 подають значення інтенсивності потоку обслуговування μ та інтенсивності потоку ризиків, які необхідно обробляти λ , розраховують кількість ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу за формулою:

$$40 \quad m = \frac{\lambda * \lambda}{\lambda + \mu}.$$

Проміжні та кінцеві значення характеристик СУІБ, отримані у блоках 4-10 модуля розрахунку характеристик СУБ 3, зберігають у блоці пам'яті 2 та виводять у цифровому та/або графічному вигляді на модуль модуля видачі результатів розрахунку 11.

45 Таким чином, запропонований апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою має розширені функціональні можливості в частині забезпечення автоматизованого розрахунку значень характеристик СУІБ і

може бути використаний для прийняття рішення по управлінню ризиками при проектуванні систем управління інформаційною безпекою.

Джерела інформації:

1. Swanson M. NIST Special Publication 800-34 Rev. 1 Contingency Planning Guide for Federal Information Systems /M. Swanson, P. Bowen, A.W. Phillips, D. Gallup, D. Lynes. - 2010. - 149 p.
2. Балашов П.А. Оценка рисков информационной безопасности на основе нечеткой логики: П.А. Балашов, В.П. Безгузиков, Р.И. Кислов - М.: Научная литература, 2009. - 165 с.
3. WO 02097587, G06F, Method and system for implementing security devices in a network /Hackenberger W.F.; Hendry R.J.; Wood C.J.; Internet security systems INC [US]/ - опубл. 2002-12-05.
4. Бакалинский А.О. Дескриптивный анализ аналогий между системами управления информационной безопасностью и системами массового обслуживания /В.В. Мохор, А.О. Бакалинский, В.В. Цуркан //Захист інформації. - 2017. - Том 19, № 1. - 9 с. - ISSN 2225-5036.
5. Определение проектных требований к системе управления информационной безопасностью с использованием уравнения Лотки-Вольтерры /В.В. Мохор, А.О. Бакалинский, В.В. Цуркан //Захист інформації. - 2017. Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки у сучасному світі".
6. Бадалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия: Учеб. пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - 2-е изд. М.: Вузовская ISBN 978-5-9502-0781-5. - с.163-173.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Апаратно-програмний комплекс визначення проектних характеристик системи управління інформаційною безпекою, що містить модуль введення початкових даних, модуль пам'яті та модуль видачі результатів розрахунку, який **відрізняється** тим, що додатково містить модуль розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, який включає блок визначення інтенсивності потоку обслуговування, часу оброблення та номінальної продуктивності, блок обчислення інтенсивності навантаження системи управління інформаційною безпекою, блок розрахунку ймовірності не оброблення ризику системою управління інформаційною безпекою, частки часу простою системи управління інформаційною безпекою та відносної пропускної спроможності, блок розрахунку ймовірності відмови у обробленні ризику системою управління інформаційною безпекою, фактичної продуктивності системи управління інформаційною безпекою, середньої кількості ризиків, які можуть бути оброблені за одиницю часу, блок обчислення абсолютної пропускної здатності системи управління інформаційною безпекою, блок визначення середнього часу простою системи управління інформаційною безпекою, блок визначення кількості ризиків, які отримують відмову у обробленні за одиницю часу, вихід модуля введення початкових даних з'єднано з першим входом модуля пам'яті, перший-сьомий виходи якого з'єднані відповідно з входами блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою, виходи блоків модуля розрахунку характеристик системи управління інформаційною безпекою з'єднані відповідно з другим-восьмим входами модуля пам'яті, восьмий вихід якого з'єднано з входом модуля видачі результатів розрахунку.

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601